

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 647 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turotova Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmumamedova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida byudjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурилом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari.....	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdaminjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funktsionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irismatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	588
Zokirova Gavxar	
Investitsiyalar-tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili: To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati misolida.....	593
Sharofiddinov Shohrux Ulug'bek o'g'li	
Kichik va o'rta biznes rivojlanish tendensiyasi, yaratilgan shart-sharoitlar va muammolar: O'zbekiston va Qozog'iston misolida.....	599
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	

Mintaqalarda sanoat aglomeratsiyalarni shakllanishi.....	605
Malikov Zuhridin Vohidovich	
Tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni sug'urtalash masalalari	609
Shuxrat Jaloliddinovich Mamadjanov	
Цифровой маркетинг	613
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Абдухаким Юлдашев Абдукаримович	
Fiskal siyosatning barqaror iqtisodiy o'sishga ta'siri	621
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini inklyuziv rivojlanish darajasini baholash.....	627
Asqarova Mavluda Turabovna	
Tijorat banklarida faktoring operatsiyalari hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida yuritish istiqbollari	633
Muradova Muborak Yusufjanovna	
Tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari asosida ularni innovatsion faoliyatini rag'batlantirish.....	638
Daniyarov Kuatbay Dauirxanovich	
Sun'iy intellekt va uning mehnat bozoriga ta'siri	642
Amanov Otabek Amankulovich	

SUN'IY INTELEKT VA UNING MEHNAT BOZORIGA TA'SIRI

Amanov Otabek Amankulovich

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Qarshi filiali direktorining birinchi o'rinbosari

ORCID: 0000-0002-3266-1298

Annotatsiya: Ushbu maqolada mehnat bozorida sun'iy intellektni rivojlantirish istiqbollari haqida fikr-mulohazalar yoritilgan, muammo va kamchiliklar atroficha bayon etilgan, ularni bartaraf etish bo'yicha xulosa va takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: kompyuter tizimlari, raqamli iqtisodiyot, mehnat bozori, zanonaviy kasblar, raqamlashtirish, sun'iy intellekt, mashina o'rganish, inson ongi.

Abstract: This article discusses the prospects for the development of artificial intelligence in the labor market, describes in detail the problems and shortcomings, and develops conclusions and proposals for their elimination.

Key words: digital economy, artificial intelligence, computer systems, machine learning, human consciousness.

Аннотация: В данной статье рассматриваются перспективы развития искусственного интеллекта на рынке труда, подробно описываются проблемы и недостатки, разрабатываются выводы и предложения по их устранению.

Ключевые слова: слова: цифровая экономика, искусственный интеллект, компьютерные системы, машинное обучение, человеческое сознание.

KIRISH

Hozirgi kunda sun'iy intellekt hayotning turli sohalariga, jumladan, biznes, fan, tibbiyot va boshqalarga tobora ko'proq kiritilmoqda. Sun'iy intellektdan foydalanishning asosiy yo'nalishlaridan biri bu turli jarayonlarni avtomatlashtirish bo'lib, bu mehnat samaradorligini oshirish va xodimlarni yollab ishlatishda xarajatlarini kamaytirish imkonini beradi. Ammo, sun'iy intellektning rivojlanishi muqarrar ravishda mehnat bozoriga o'zgarishlar olib keladi. Sun'iy intellektdan ma'lumotlarni kiritish va yozuvlarni saqlashdan tortib texnik xizmat ko'rsatish va qo'llab-quvvatlashgacha bo'lgan keng ko'lamli vazifalarni avtomatlashtirish uchun foydalanish mumkin.

Sun'iy intellekt (keyingi o'rinlarda SI deb yuritiladi) raqamli iqtisodiyotning ajralmas qismi bo'lib, u iqtisodiy jarayonlarni yanada samarali va individuallashtirishga yordam beradi. Biroq, SI texnologiyalarining rivojlanishi va ularning keng qo'llanilishi bilan bog'liq muammolarni ham inobatga olish zarur.

Ma'lumotlar maxfiyligi, ish bilan taminlash, texnologik qaramlik va axloqiy masalalarni hal qilish orqali sun'iy intellekt texnologiyalarining ijobiy ta'sirini maksimal darajada oshirish mumkin. Raqamli iqtisodiyotning kelajagi sun'iy intellektning qanday qilib ushbu muammolarni bartaraf etishi va yangi imkoniyatlarni yaratishi bilan chambarchas bog'liqdir. O'zbekistonda sun'iy intellektning yuksalishi raqamli transformatsiya va texnologik taraqqiyot sari muhim qadamdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Sun'iy intellekt (SI) bo'yicha olimlar fikri turlicha bo'lib, bu soha rivojlanayotgan va ko'plab yangi imkoniyatlarni yaratadigan texnologiya hisoblanadi. Olimlar orasida SI ning kelajagi, imkoniyatlari, xavflari va etik masalalari bo'yicha turli qarashlar mavjud.

John McCarthy, "sun'iy intellekt" atamasining muallifi va bu sohaning rivojlanishiga katta hissa qo'shgan olimdir. U 1956 yilda Dartmut kollejida sun'iy intellekt bo'yicha birinchi konferensiyani tashkil etdi. McCarthy SIni

“aqli xatti-harakatni ko'rsatuvchi mashinalar” deb ta'riflagan va u sun'iy intellektni inson fikrlashini modellashga asoslangan masalalarni yechishda ishlatishni ko'rgan. McCarthy ning fikricha, sun'iy intellektni rivojlantirish orqali insonlarning hayotini osonlashtirish va global muammolarni hal qilish mumkin.

Alan Turing, sun'iy intellektning asoschilaridan biri sifatida, “Turing testi”ni ishlab chiqdi, bu test sun'iy intellektning inson fikrlashiga qanchalik o'xshashligini aniqlash uchun ishlatiladi. Turing sun'iy intellektni kelajakda, ayniqsa, mashinalarning inson kabi fikrlash va qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantirishiga katta ishonch bildirgan. U 1950-yillarda “Kompyuter va intellekt” maqolasida sun'iy intellektning rivojlanishini va uning imkoniyatlarini ta'riflagan. U insonning intellektual faoliyatini sun'iy tizimlarga translyatsiya qilish mumkinligini ta'kidlagan.

Marvin Minsky, sun'iy intellektning yirik peshqadamlaridan biri bo'lib, sun'iy intellektni “aqlning hayotiy tizimi” deb ta'riflagan. U “The Society of Mind” (1997) kitobida, aqlni ko'plab kichik qismlardan iborat tizim sifatida ko'rsatib, bu qismlar bir-biriga ta'sir qilgan holda butun tizimni shakllantiradi deb tushuntirgan. Minsky sun'iy intellektni chuqur o'rganish va ongni tushunishning asosi sifatida ko'rgan, ammo u sun'iy intellektning inson ruhiyatini to'liq takrorlash mumkin emasligini ham ta'kidlagan.

Geoffrey Hinton, chuqur o'rganish (Deep Learning) sohasidagi ilg'or ishlari bilan tanilgan va sun'iy intellekt rivojida katta rol o'ynagan olimdir. U 1980-yillarda backpropagation algoritmini taklif qildi, bu esa chuqur neyron tarmoqlarining rivojlanishiga turtki berdi. Hinton sun'iy intellektning kelajagini juda ijobiy ko'radi, lekin uning fikricha, bu texnologiyalarni rivojlantirishda etik va xavfsizlik masalalari juda muhim. U sun'iy intellektni insonlar hayotini yaxshilash uchun ishlatish kerakligini ta'kidlaydi, lekin shu bilan birga, uning noto'g'ri qo'llanilishi xavfini ham ko'radi.

Stuart Russell, sun'iy intellektning etik masalalari va xavfsizligi bo'yicha taniqli olimlardan biridir. Uning “Human Compatible: Artificial Intelligence and the Problem of Control” (2019) kitobida u sun'iy intellektning rivojlanishini xavfsiz va etik tarzda amalga oshirishning zarurligini ta'kidlaydi. Russell sun'iy intellektning insoniyatga salbiy ta'sir ko'rsatmasligini ta'minlash uchun, SI tizimlarining inson manfaatlariga mos bo'lishi kerakligini va ularga ma'lum bir cheklovlar qo'yish zarurligini aytadi. U sun'iy intellektni insoniyatga foyda keltirish uchun ishlatish, lekin uning qarorlarini inson nazoratida ushlab turish kerakligini ta'kidlaydi.

Nick Bostrom, sun'iy intellekt xavflari bo'yicha etakchi olimlardan biri sifatida, bu sohada qator muhim izlanishlar olib borgan. U “Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies” (2014) kitobida sun'iy intellektning kelajagi va uning potensial xavflari haqida gapiradi. Bostromning fikricha, agar sun'iy intellekt inson aqlini o'tib ketadigan darajada rivojlanib ketsa, bu kutilmagan va qaytarib bo'lmaydigan oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun, u sun'iy intellektni rivojlantirishda ehtiyotkorlik bilan yondashish va uning xavflarini oldini olish uchun global hamkorlik zarurligini ta'kidlaydi.

Yoshua Bengio, chuqur o'rganish sohasida olamshumul yutuqlarga erishgan olimlardan biridir. U 2018-yilda “Deep Learning” kitobini yozgan va bu sohaning asosiy o'quv manbalaridan biriga aylangan. Bengio sun'iy intellektning katta imkoniyatlarini ko'radi, ammo u SI tizimlarining etik masalalariga alohida e'tibor qaratish kerakligini ta'kidlaydi. U sun'iy intellektni insonlar hayotini yaxshilash uchun ishlatishni, lekin uning noto'g'ri qo'llanilishining oldini olishni qo'llab-quvvatlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mavzuni ilmiy o'rganish, mantiqiylik, tahlil va tadqiq etish jarayonida tizimli tahlil, statistik tahlillardan foydalanilgan. Maqolada, sun'iy intellekt texnologiyalarini ishlab chiqish va uning iqtisodiy tizimdagi ahamiyatiga mos ravishda ilmiy taklif hamda amaliy tavsiyalar berildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Dunyoda 2000-yillarning boshlarida robototexnikaga qiziqish ortib bordi. Sun'iy intellekt kosmik sanoat va milliy iqtisodiyotning boshqa tarmoqlariga faol kiritila boshlandi. “Aqli uy” tizimlari va “ilg'or” maishiy qurilmalar yaratildi. Robotlar Antarktidani tadqiq qilmoqda. 2008 yildan boshlab texnologik o'ziga xoslik davri boshlanadi, bu prognoz hisob-kitoblarga ko'ra, 2030 yilga borib o'zining eng yuqori cho'qqisiga chiqishi kerak. Insonlarning hisoblash tizimlariga faol moslashuvi kuzatilmoqda, inson miyasining imkoniyatlari oshib bormoqda, biotexnologiyalar paydo bo'lmoqda[1].

Oxirgi yillarda O'zbekistonda Sining rivojlanishi va uning qo'llanilishi so'nggi yillarda sezilarli darajada o'sdi. Sun'iy intellekt texnologiyalarini o'zlashtirish va ularni turli sohalarda joriy etish hukumatning innovatsion siyosati va global tendensiyalarni inobatga olgan holda amalga oshirilmogda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yildagi “Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida” va “Sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash bo'yicha maxsus rejimni joriy qilish

chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorlari qabul qilinishi ushbu sohada ishlarni bir tizimga solish va tashkillashtirish imkonini berdi.

Jumladan, "Sun'iy intellektga tayyorlik indeksida O'zbekiston Respublikasi o'rnini yaxshilash bo'yicha chora-tadbirlar dasturi" tasdiqlandi. Unda iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohada, davlat boshqaruvi tizimida sun'iy intellekt texnologiyalarini ishlab chiqish va ulardan foydalanish, qishloq xo'jaligi, energetika, sog'liqni saqlash, elektron hukumat sohalariga mazkur texnologiyalarni joriy etishga alohida e'tibor qaratilgan. Mazkur qarorga asosan, "Raqamli O'zbekiston-2030" Strategiyasiga muvofiq hamda sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish va ularni yurtimizda keng qo'llash, raqamli ma'lumotlardan foydalanish imkoniyatini va ularning yuqori sifatini ta'minlash, ushbu sohada malakali kadrlar tayyorlash uchun qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida:

- 2021-2022-yillarda sun'iy intellekt texnologiyalarini o'rganish va joriy etish bo'yicha chora-tadbirlar dasturi;

- sun'iy intellektni qo'llashning asosiy yo'nalishlari va tamoyillarini, shuningdek, yaqin va uzoq istiqbolda ushbu sohani kompleks shakllantirish uchun shart-sharoitlarni belgilovchi SI rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish;

- iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohada, davlat boshqaruvi tizimida sun'iy intellekt texnologiyalarini ishlab chiqish va ulardan foydalanishda yagona talablar, javobgarlik, xavfsizlik va shaffoflikni belgilovchi normativ-huquqiy bazani ishlab chiqish;

- aholi manfaatlari yo'lida davlat xizmatlari ko'rsatish sifatini yaxshilash, shuningdek, ma'lumotlarni qayta ishlashda davlat organlarining samaradorligini oshirish uchun sun'iy intellekt texnologiyalaridan keng foydalanish;

- foydali texnologik yechimlarni ishlab chiqish bo'yicha fundamental va amaliy ilmiy tadqiqotlarni o'tkazish va ularni keyinchalik tijoratlashtirishni rag'batlantiruvchi sun'iy intellekt sohasida innovatsion ishlanmalarning mahalliy ekotizimini yaratish;

- sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llovchi dasturiy ta'minot ishlab chiquvchilariga raqamli ma'lumotlardan foydalanish uchun sharoit yaratish, shuningdek, davlat organlari va tashkilotlarining tegishli ma'lumotlarini tezkor raqamlashtirishni ta'minlash;

- sun'iy intellekt sohasidagi ilmiy ishlar va ishlanmalarning investitsion jozibadorligini shakllantirish, shu jumladan, tovarlarning (ish va xizmatlarning) ichki va tashqi bozorlarda raqobatbardoshligini oshirish;

- mahalliy korxonalar va mutaxassislarining sun'iy intellekt sohasidagi axborot resurslari va bilimlardan foydalanish imkoniyatini ta'minlash, shuningdek, zarur ta'lim muhitini rivojlantirish;

- qo'shma xalqaro tadqiqot faoliyatini amalga oshirish, kadrlar tayyorlash va ularning malakasini oshirish, respublikamizning nufuzli reytinglar va indekslarda pozitsiyasini yaxshilash maqsadida sun'iy intellekt va uni qo'llash texnologiyalari sohasida xalqaro hamkorlikni rivojlantirish va boshqa vazifalar belgilab berilgan.

Sun'iy intellektni rivojlantirishning asosiy omili-bu ta'lim sohasidagi o'zgarishlardir. O'zbekistonning OTMlarida, ayniqsa, texnik va ilmiy dasturlarda sun'iy intellektni o'rgatish, yoshlarni bu sohada chuqur bilimga ega mutaxassislar etib tayyorlash zarur. Ta'lim tizimiga zamonaviy kurslar, amaliyotlar va treninglar kiritilishi, hamda ilmiy-tadqiqot markazlarini tashkil etish bu borada katta ahamiyatga ega.

Sun'iy intellektning mehnat bozoriga ta'sirining afzalliklari:

1. Yangi ish o'rinlarini yaratish. SIning rivojlanishi SI tizimlarini ishlab chiqish va boshqarish bilan bog'liq yangi kasblarni yaratishga olib kelishi mumkin.

2. Ish sifatini oshirish. SI texnologiyasi muntazam vazifalarni avtomatlashtirishi mumkin, bu esa ishchilarga yanada murakkab, ijodiy va foydali ishlarga e'tibor qaratish imkonini beradi va sun'iy intellekt sog'liqni saqlash, moliya va transport kabi turli sohalarda ish jarayonlarini optimallashtirish va yaxshilash uchun ishlatilishi mumkin.

3. Ishning yangi shakllari. Sun'iy intellekt sohasidagi yutuqlar masofaviy ish va moslashuvchan rejalashtirish kabi ishning yangi shakllarini yaratishi mumkin, bu esa masofadan ishlayotgan yoki nogironligi bo'lgan odamlarning ishga kirishini oshirishi mumkin.

4. Ta'lim va tarbiya. SIning rivojlanishi ta'lim va ta'limga o'zgarishlar kiritmoqda. Mehnat bozoridagi yangi texnologiyalar va talablar uzluksiz malaka oshirish va malaka oshirishni talab qiladi.

Sun'iy intellektning mehnat bozoriga ta'sirining ijobiy tomonlariga qaramay, salbiy tomonlari ham mavjud, jumladan, ayrim mutaxassisliklar bo'yicha ish o'rinlarining qisqarishi va ishsizlikning oshishi mumkin[2].

Sun'iy intellektning mehnat bozoriga ta'sirining kamchiliklari:

1. Ish o'rinlarining qisqarishi. Jarayonlarni avtomatlashtirish sanoatning ayrim tarmoqlarida ish o'rinlarining yo'qolishiga olib kelishi mumkin, bu erda qo'l mehnati yanada samarali algoritmlar va dasturlar bilan almashtiriladi. Sun'iy intellektdan foydalanishning tobora ortib borishi va robototexnikaning tobora kengroq joriy etilishi bozorda mehnatga bo'lgan talabning pasayishiga, bo'shliqqa olib keladi. unga bo'lgan talab va taklif o'rtasidagi bir necha barobar ortadi, bu esa nomutanosiblikka olib keladi va tarkibiy ishsizlikning rivojlanishiga yordam beradi[3].

2. Malakaviy talablarning o'zgarishi. SI rivojlanishi bilan ko'plab an'anaviy kasblar SI bilan ishlash bilan bog'liq yangi bilim va ko'nikmalarni talab qiladi. Tayyorgarlik mehnat bozorida keskinlikni pasaytiradigan yangi kasblar tegishli faoliyat sohasidagi vakolatlarni talab qiladi va yuqori intellektual mehnat bilan bog'liq. Ular kamdan-kam hollarda paydo bo'ladi va kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimida, umuman, kasb-hunar ta'limi tizimida jiddiy o'zgarishlarni talab qiladi.

3. Kasblarning eskirish xavfi. Ayrim sohalarda kasblar eskirib qolishi va yangilari bilan almashtirishni talab qilishi mumkin. Bunday o'zgarishlardan biri transport sohasidir. Avtonom transport vositalari, jumladan dronlar va o'zini o'zi boshqaradigan mashinalarning ko'payishi bilan haydovchilar ish joylarini yo'qotishlari mumkin.

Mehnat bo'yicha ekspertlar qaysi ish o'rinlari sun'iy intellekt bilan almashish xavfi ko'proq ekanligini va qaysi yangi ish o'rinlari yaratilishini bashorat qilishga harakat qilmoqda. 1-jadvalda kelajakning eng istiqbolli va eng kam istiqbolli kasblari o'ntaligi keltirilgan[4].

1-jadval. Eng istiqbolli va eng kam istiqbolli kasblar.

Tez rivojlanayotgan kasblar	Tez yo'qotiladigan ish o'rinlari
Sun'iy intellekt va mashinani o'rganish bo'yicha mutaxassislar • Barqaror rivojlanish menejerlari • Biznes-tahlilchilar • Axborot xavfsizligi sohasidagi mutaxassislar • Fintech mutaxassislari • Ma'lumotlar tahlilchilari va ma'lumotlar muhandislari • Robototexnika bo'yicha mutaxassislar • Elektr muhandislari • Qishloq xo'jaligi texnikasi operatorlari • Raqamli transformatsiya bo'yicha mutaxassislar	• Pochta xizmati xodimlari • Kassirlar • Ma'lumotlarni kiritish operatorlari • Kotiblar • Materiallar va inventarizatsiya xodimlari • Buxgalterlar • Sayohat agentlari • Statistikalari, moliya va sug'urta xodimlari • Tarjimonlar Bank xodimlari va tegishli kasblar

Sun'iy intellektning rivojlanishi allaqachon mehnat bozoriga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda va o'qitish va moslashish zarurligiga olib keladi. Shu bilan birga, sun'iy intellekt turli sohalarda yangi ish o'rinlari yaratish va ish sifatini oshirish imkonini beradi. O'zgarishlarga muvaffaqiyatli moslashish uchun doimiy ravishda o'z mahoratingizni va malakangizni oshirib borish, shuningdek, yangi ish usullari va biznes modellarini ishlab chiqish kerak [5].

2024-yil uchun sun'iy intellektning eng so'nggi statistik ma'lumotlari ro'yxatini ko'rib chiqishimiz mumkin, bunda 196 milliard dollardan ortiq qiymatga ega bo'lgan global sun'iy intellekt bozorini batafsil ko'rib chiqamiz.

- Keyingi 6 yil ichida sun'iy intellekt sanoatining qiymati 13 barobardan ortiq o'sishi prognoz qilinmoqda.
- 2026-yilga kelib AQSH sun'iy intellekt bozori 299,64 milliard dollarga yetishi prognoz qilinmoqda.
- Sun'iy intellekt bozori 2022-yildan 2030-yilgacha 38,1% CAGR bilan kengaymoqda.
- 2025-yilga kelib sun'iy intellekt sohasida 97 million kishi ishlaydi.
- SI bozorining hajmi yil davomida kamida 120% ga o'sishi kutilmoqda.
- 83% kompaniyalar o'zlarining biznes-rejalarida sun'iy intellekt ustuvor vazifa ekanligini ta'kidlashadi.
- "Netflix" avtomatlashtirilgan va moslashtirilgan tavsiyalardan yiliga 1 milliard dollar daromad oladi.
- 48% korxonalar katta ma'lumotlardan samarali foydalanish uchun sun'iy intellektning biror shakldan foydalanadilar.

- Tibbiyot xodimlarining 38 foizi o'z tashxislarining bir qismi sifatida kompyuterlardan foydalanadilar.

So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, jahon sun'iy intellekt bozori 279 milliard dollarga teng. Bu, birinchi navbatda, sun'iy intellekt texnologiyasidan kontent yaratishdan tortib, o'z-o'zini boshqaradigan mashinalargacha bo'lgan amaliy foydalanish holatlarining ko'payishi bilan bog'liq. Hozirgi sun'iy intellekt bozori katta bo'lsa-da, keyingi o'n yil ichida 13 barobardan ortiq o'sishi kutilmoqda. Ushbu prognoz davrida sun'iy intellekt bozori 37,3% CAGR ga o'sishi prognoz qilinmoqda[6].

Sun'iy intellektni rivojlantirish jamiyat va iqtisodiyot rivojlanishining ajralmas qismi ekanligini va kelajakda undan foydalanish faqat ortib borishini tushunish muhimdir. Shu sababli, odamlarning hayot sifatini yaxshilash va mehnat unumdorligini oshirish uchun uning salohiyatini maksimal darajada oshirish uchun sun'iy intellekt sohasida tadqiqot va ishlanmalarni davom ettirish zarur.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Sun'iy intellekt iqtisodiyotning barcha sohaslariga faol kirib borib, mehnat bozorining mohiyatini o'zgartirmoqda. Bu o'z navbatida jamiyat oldida yangi imkoniyatlar va muammolarni keltirib chiqaradi. Ammo,

shuni unutmashimiz kerakki, SI mehnat bozorida tahdid emas, balki yuqori malakali, qiziqarli va ijodiy kasblarga o'tish vositasidir. Biroq bu jarayon aholini mehnat bozorining yangi sharoitlariga tayyorlashda davlat, tadbirkorlik va ta'lim muassasalarining faol ishtirokini taqozo etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Sun'iy intellekt jahon mehnat bozorini qanday o'zgartirdi: so'nggi tadqiqotlar tahlili [Elektron resurs].-<https://vc.ru/future/772746-kak-iskusstvennyy-intellekt-izmenil-mirovoy-rynoktruda-analiz-poslednih-ssledovaniy>.
2. Amanov O. A. The Importance Of Digital Technologies In Ensuring Employment //Экономика и социум. – 2020. – №. 12 (79). – С. 302-314
3. Аманов О. А., & Чуллийев, Ж. К. (2020). Повышение эффективности использования человеческого капитала. Экономика и социум, (12 (79)), 373-377.
4. Akyulov R.I., Skovpen A.A. Zamonaviy mehnat bozorini o'zgartirishda sun'iy intellektning roli // Munozara. 2019 yil. 94-son. 30-40-betlar.
5. Аманов О. А., & Жонузюков, Н. Б. (2020). Влияние цифровой экономики на рынок труда. Экономика и социум, (12 (79)), 365-372.
6. Sun'iy intellekt statistikasi (2024). [Elektron resurs].-https://infocom.uz/news/suniy-intellekt-statistikasi-24?utm_source=chatgpt.com
7. Sun'iy intellekt mehnat bozorini qanday o'zgartirmoqda [Elektron resurs]. - <https://habr.com/ru/companies/vdsina/articles/512506>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

